

ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINONING ASARLARIDA TIBBIYOTNING BA'ZI MASALALARI

D.T. Norqulov

Toshkent davlat tibbiyot universiteti professori

Annotatsiya

Maqolada buyuk allomalar — Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga oid ayrim qarashlari va ularning ilmiy merosida dorivor o'simliklar, hayvoniy va ma'dan moddalariga doir masalalar yoritilgan. Ayniqsa, Beruniyning «Kitob as-saydanā fi-t-tibb» asari sharhlanib, uning tuzilishi, unda bayon qilingan 1000 dan ortiq dorivor moddalar, 250 dan ziyod manbalar va boshqa ilmiy jihatlar haqida ma'lumot beriladi. Ibn Sinoning «Tib qonunlari» bilan qiyosiy tahlil keltiriladi. Maqola Beruniy va Ibn Sino ilmiy merosining bugungi kunda ham tibbiyot, farmakognosiya va tabiiy fanlar rivojida muhim manba ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, tibbiyot, farmakologiya, Saydana, tibbiyot tarixi, dorivor o'simliklar.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ В ТРУДАХ АБУ РАЙХОНА БЕРУНИ И АБУ АЛИ ИБН СИНО

Д.Т. Норкулов

Профессор Ташкентского государственного медицинского
университета

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые вопросы медицины, отражённые в трудах двух великих учёных Востока — Абу Райхона Беруни и Абу Али ибн Сино. Автор подчёркивает значение их наследия в развитии фармакогнозии, медицины, ботаники, зоологии и минералогии. Особое внимание уделено труду Беруни «Китаб ас-сайдана фи-т-тибб», который считается одним из наиболее ранних и фундаментальных трудов по фармакологии. Приведены данные о структуре книги, количестве описанных лекарственных средств, источниках, на которые опирался учёный, а также сравнение с трудом Ибн Сино «Канон медицины». Статья демонстрирует огромный вклад Беруни и Ибн Сино в развитие медицинской науки и подчёркивает актуальность их идей и наблюдений для современного здравоохранения.

Ключевые слова: Абу Райхон Беруни, Абу Али ибн Сино, медицина, фармакология, Сайдана, история медицины, лекарственные растения.

SOME MEDICAL ISSUES IN THE WORKS OF ABU RAYHAN AL-BIRUNI AND ABU ALI IBN SINA

D.T. Norqulov

Professor, Tashkent State Medical University

Abstract

The article examines selected medical issues presented in the works of two outstanding scholars of the Eastern world — Abu Rayhan al-Biruni and Abu Ali Ibn Sina. The author highlights the importance of their contributions to the development of medicine, pharmacognosy, botany, zoology, and mineralogy. Special attention is given to al-Biruni’s monumental work “Kitab al-Saydanā fi al-Tibb”, considered one of the earliest and most comprehensive treatises on pharmacology. The structure of the work, the more than 1000 medicinal substances described, and the extensive sources used by al-Biruni are discussed, with a comparative reference to Ibn Sina’s “Canon of Medicine.” The article demonstrates the immense impact of both scholars on the advancement of medical science and emphasizes the lasting relevance of their ideas for contemporary healthcare.

Keywords: Abu Rayhan al-Biruni, Abu Ali Ibn Sina, medicine, pharmacology, Saydana, history of medicine, medicinal plants.

Республикада Президент Ш.М.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” асарида “мамлакатимизни инновацион ривожлантириш стратегияси ва механизмлари, энг аввало, шу давлатда яратилган интеллектуал ва илмий-техникавий салоҳиятдан қанчалик самарали фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ”[1]– деган фикр-мулоҳазаларидан келиб чиқиб, мақоламизда буюк алломаларимиз Абу Райхон Беруний ва Абу Али ибн Сино асарларида тиббиёт ва доривор ўсимликлар ҳақидаги масалаларга эътиборимизни қаратамиз.

Абу Райхон Беруний 973 йил 4 сентябрда Хоразмшоҳлар пойтахти Кот (ҳозирги Беруний) шаҳрида туғилган. Маъмур академияси раҳбари бўлган. Махмуд Ғазнавий 1017 йил Хоразмни босиб олиб, Берунийни Ғазнага (Афғонистон) олиб кетади. У Ғазнада 31 йил яшаган ва 1048 йил 11 декабрда вафот этган. 150 та асар ёзган бўлиб, 31 таси етиб келган.

Абу Райхон Берунийнинг бизгача етиб келган асарларини ўрганиш бу буюк олимнинг астрономия, математика, физика, тиббиёт, минералогия,

геодезия, география каби аниқ ва табиий фанлар тараққиётига қўшган ҳиссаси ниҳоятда улкан эканини кўрсатади. Бироқ Берунийнинг шу кунгача фанга маълум бўлган асарларининг ҳаммаси ҳам нашр этилган ва тўла ўрганилган деб айта олмаймиз, маълумотларга кўра уларнинг айримлари ҳамон қўлёзмалигича қолиб келмоқда. Шу сабабдан, энциклопедист олим ижодининг айрим томонлари етарли даражада ёритилмаган ва муносиб баҳоланмаган. Берунийнинг мана шундай нашр этилмаган асарлари ичида энг муҳими ва ҳажм жиҳатдан каттаси “Китоб ас-сайдана фи-т-тибб” (“Табобатда доришунослик”) номли китобидир.

Берунийнинг баъзи бошқа асарлари сингари “Сайдана” ҳам бошда унчалик кенг тарқалмаган бўлса керак. Чунки XI-XIII аср муаллифларининг тиб ва доришуносликка оид асарларида “Сайдана” ҳақида гапирилмайди. Фақат XIV асрда яшаган Садидуддин Муҳаммад ал-Козарунийгина Ибн Сино “Қонун”ининг содда дориларга бағишланган II китобига ёзган шарҳида “Сайдана”дан кенг фойдаланилган.[2]XVIII-XIX асрларда форс тилида ёзилган айрим асарларда ҳам Берунийнинг бу китобидан айрим парчалар келтирилган. “Сайдана” Берунийнинг сўнгги асари бўлса ҳам, унинг муқаддимасидан маълумки, олим ёшлик чоғларидан бошлаб доривор ўсимликлар билан қизиққан ва уларнинг бошқа тиллардаги номларини аниқлаб йиғиб юрган. “Ёшликданок, - дейди Беруний, - менинг табиатимда ўз ёшим ва ҳолимга яраша билим олишга ҳаддан ташқари иштиёқ бор эди. Бунга шохид сифатида қуйидагини айтиш кифоя: юртимизга бир румлик (византиялик) келиб қолган бўлиб, мен унга донлар, уруғлар, мевалар, ўсимликлар ва бошқа нарсаларни келтириб унинг тилида қандай аталишларини сўраб ва ёзиб олар эдим”. [3]

Берунийнинг табиат билан, хусусан ўсимлик ва ҳайвонлар билан қизиқиши унинг бошқа анча олдин яратилган асарларидан ҳам кўриниб туради. Масалан, 1000 йилларда ёзилган “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” номли китобида айтадики, очилганда атрофлари доира шаклини ҳосил қилувчи гул баргчаларининг сони геометрия қоидаларига мос келади, яъни улар учта, тўртта, бешта, олтита, саккизта бўлган биронта ҳам гулни учратиш қийин.[4] “Геодезия” асарида эса Каспий ва Орол денгизи қирғоқларида яшовчи айрим қушлар ҳаётидаги ўзига хос томонларини жуда аниқ тасвирлайди.[5] Беруний Ҳиндистондаги ўсимлик ва ҳайвонлар ҳақидаги қизиқарли кузатишларини шу мамлакатга бағишланган асарида келтиради.[6] Унинг “Минералогия” си эса бошдан оёқ қимматли минераллар ва металлларни ўрганишга бағишланган бўлиб, унда ўсимлик ва ҳайвонлардан олинадиган моддаларга ҳам кенг ўрин берилган. “Сайдана”нинг кўп фаслларида Беруний ўзи бўлган мамлакатларда шахсан учратган ва бошқа дорилик моддалар ҳақида гапиради. Буларнинг ҳаммаси

шундан шохидлик берадики, дорилик ўсимликлар ва бошқа шунга ўхшаш нарсаларга қизиқиш Берунийнинг ёшлик чоғларида уйғонган бўлиб, то умрининг охиригача давом этади. Аммо шунга қарамай, олим авваллари доришунослик билан бевосита шуғулланмай, фақат умрининг охирига келиб ўзи тўплаб юрган маълумотларни бир тартибга солишга ва доришунослик бўйича махсус асар ёзишга қарор қилади.

Беруний “Сайдана”га ёзган муқаддимасида қарилик сабабли ўз кўз ва кулоқларининг анча заифлашиб қолганлигидан шикоят қилади. Шу сабабли мўлжалланган китобни ёзиб тугатиш учун ғазналик табиб Абу Ҳомид Аҳмад ибн Муҳаммад ан-Наҳшайнинг ёрдамидан фойдаланади. Бу табиб бошқа олимларнинг асарларидан айрим маълумотларни тўплайди ҳамда Берунийнинг бевосита текшириб кўриши учун кўп доривор ўсимлик ва моддаларни йиғиб беради.

Беруний ўз китобига 5 бобдан иборат каттагина муқаддима ҳам ёзган. Муқаддиманинг кириш қисмида сайдана (доришунослик) ва сайданоний (доришунос) сўзларининг маънолари ҳақида гапирилади ва доришунослик фанининг вазифалари ҳамда унинг тиб илмига муносабати ҳақида фикр юритилади.

Муқаддиманинг 1-бобида юқоридаги истилоҳларнинг қаердан келиб чиққанлиги изоҳланади. Берунийнинг ёзишича арабча сайданоний сўзи сандал оғочи билан савдо қилувчи маъносини билдирувчи форсча чанданонийдан ҳосил қилинган, чанданоний эса ҳиндча чандан (сандал оғочи) сўзидан келиб чиққан. 2-бобда дорилар икки хил – содда ва мураккаб бўлиши ҳақида гапирилади, кейин инсон организмнинг озуқали моддалар, дорилар ва заҳарлар билан ўзаро таъсири тўғрисида мулоҳаза юритилади.

3-боб бир дорини иккинчи бир дори билан алмаштириш (бадал) масаласига бағишланган. Бу масалага у вақтда жуда катта аҳамият берилар эди. Чунки керакли дори ҳамма вақт ҳам, ҳамма жойда топила бермас, шунинг учун зарур бўлиб қолганда топилмаган дорининг ўрнига бошқа қайси дорини ишлатиш мумкинлигини кўрсатиш лозим эди.

Кейинги 4-бобда Беруний ўзининг араб ва форс тилларига бўлган муносабатларини баён этади. Бу ҳар иккала тил ўзи учун бегона тил эканлигини айтиб, хоразмий тилини [7] она тилим деб айтади. Шунга қарамай, Беруний ўзининг барча асарларини араб тилида ёзган, чунки унинг фикрича, фақат араб тилигина илмий тушунчаларни ифодалаш учун қулай бўлиб, форс тили “хисравлар ҳақидаги ҳикоялар ва тунги суҳбатлар” учунгина ярайди.

Муқаддиманинг сўнгги 5-бобида Беруний араб ёзувининг нуқсонлари ҳақида гапиради ва бу ёзув воситасида арабча бўлмаган сўзларни тўғри ифодалаш

мумкин эканлигини таъкидлайди. Кейин Беруний дорилик моддаларнинг турли тиллардан номларини (синонимларини) билиш қанчалик муҳим эканлиги ҳақида ёзиб, шу муносабат билан бир воқеани эслайди: “Хоразм амирларидан бири, - деб хотирлайди Беруний, - касал бўлиб қолган эди; унинг касалига қарши Нишопурдан бир дорининг нусхаси (рецепти)ни юбордилар. Нусхани атторларга кўрсатдилар, унда қайд этилган дорилардан биттаси ҳеч кимдан топилмади, фақат бир киши ўзида борлигини айтди. Унинг ўн беш дирҳамини беш юз тоза кумуш тангага сотиб олишган экан, аттор гулсафсар илдизини чиқариб берибти. Уни қошишганда, у: “Сиз жисмини эмас, фақат исмини билмаган нарсангизни сотиб олдингиз”, дебди” [3,86]

Муқаддимадан кейин ўсимлик, ҳайвон ва маъданлардан олинадиган дорилик моддаларнинг муфассал тавсифи бошланади. Ҳар бир моддага бир фасл (параграф) бағишланган бўлиб, фаслларнинг сони 1116 та ва улар алифбе тартибида жойлашган.

“Сайдана” Шарқ мамлакатлари, жумладан, Ўрта Осиёда доришунослик тарихида ўрганиш бўйича жуда қимматли манба ҳисобланади. Унда 1000 дан ортиқ дорилик моддалар ҳақида гап боради, буларнинг кўпини Беруний ўзи бўлган мамлакатларда (Ўрта Осиё, Эрон, Афғонистон ва Ҳиндистонда) кўрган ва шунинг учун улар ҳақида ўз шахсий фикрларини ҳам баён қилади.

“Сайдана”да тилга олинган ўсимликларнинг сони 750 га боради, ҳайвонлардан олинадиган моддалар 101 та, маъданлардан олинадиганлари эса – 107. Бухоролик буюк олим Абу Али ибн Синонинг беш китобдан иборат машҳур “Тиб қонунлари”да 400 га яқин ўсимлик ҳақида гап боради, унда ҳайвонлардан тайёрланадиган дорилар 125 та, маъданийлари – 85. Демак, “Сайдана”да тавсифланган дорилар асосан ўсимликлар ва қисман маъданлар ҳисобига орттирилган.

Беруний бу асарини ёзишда турли мамлакат олимлари томонидан кўп асрлар давомида яратилган юзлаб китоблардан фойдаланган. “Сайдана”да 250 дан ортиқ табиб, доришунос, кимёгар, табиатшунос, тарихчи, файласуф, сайёҳ, шоир ва бошқа муаллифларнинг номи келтирилган. Агар булардан кўпчилигининг фанга ҳали маълум бўлмаганлигини ҳисобга олсак, улар ҳақида Беруний келтирган маълумотлар Шарқ фани ва маданияти тарихи нуқтаи назаридан катта аҳамият касб этади.

Умуман, бу асарнинг қайта нашр этилиши хоразмлик буюк олим Абу Райҳон Берунийнинг доришунослик ва таъбиотдан ташқари ботаника, зоология, филология, география ва бошқа фанларга қўшган ҳиссасини аниқлашга кенгрок имконият очиб беради.

Намуна учун “Сайдана”дан айрим мисоллар келтираемиз:

Бўтакўз бу – сатҳига ёйилиб ўсадиган ўт; поялари ингичка бўлиб, ҳар бир пояси уч қиррали. Барглари майда ва улар сичқон қулоғига ўхшагани учун шундай аталади. Унинг хиди йўқ, кучли мазага ҳам эга эмас. Ўзи боғларда, соя жойларда ўсади, шунинг учун Диоскорид уни сояга нисбатан беради, бу эса сўзнинг ажралмас қисмларидандир.

Унинг гуллари ложувард рангли, уруғлари эса кашнич уруғига ўхшаган бўлиб, учбурчак шаклидаги қобиқ ичига жойлашган ва уларни қалдирғочлар ейди, дейилади. Унинг сути терини яра қилади, бироқ унинг қуввати совуқлик ва рутубатли дейилган, ваҳолонки бундай нарсалар яра қилмайди, аксинча ачишишни босади.

Хоразмда туғилган аллома Беруний юқорида таъкидлаганимиздек, Ғазнада вафот этади, ўша ерда дафн этилади. Беруний қабрининг бош қисмига яшил туғли таёғ санчилган бўлиб, туғ учига ялтироқ тунукадан ясалган балиқ овланадиган санчқини эслатадиган беш панжа маҳкамланган. Панжалар гўёки “бу дунёдан икки кўлинг бўш кетади” деган насиҳатни эслатиб туради [8]. Бу насиҳат ҳаммага таниш. Аммо Ғазнадаги ушбу қабрда ётган инсондан бу дунёда кўплаб инсоният тараққиётига хизмат қилган асарлар ёдгор бўлиб қолди. Унда илгари сурилган илмий ғоялар ҳозирги кунда ҳам шифокорлар, бўлғуси шифокор ва олимлар учун ўзига хос бир маёқ вазифасини ўтамоқда.

References

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. – 237 б.
2. Бу шарҳнинг қўлёзмаси Қоҳирадаги Миср миллий кутубхонасида сақланади, №1393.
3. “Сайдана” қўлёзмаси, варақ 7 б., 8 б
4. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар.1-жилд, 341-бет.
5. Беруний. Избранные произведения, Т.-3, стр. 83.
6. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар.2-жилд, 138-139, 163, 167-бетлар.
7. Хоразмий тили эроний тилларнинг шарқий туркумига мансуб бўлиб, қадимий Хоразм аҳолиси мана шу тилда гаплашган. Бу тил аллақачон истеъмолдан чиқиб, ўлик тил ҳолига келган.
8. “Ўзбекистон овози” газетаси. 2019 йил 12 май.